

ИДОРАКУНИИ МАРКЕТИНГӢ ВА ТАҲЛИЛИ ТАҒИРӢБИИ ҲОЛАТИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРИ

САВЗАЛИЗОДА СУҲРОБ САВЗАЛИ

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

НАИМОВ БЕКМУРОД ҚУНҒУРОТОВИЧ

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳии
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

Дар мақолаи илмӣ самтҳои асосии идоракунии маркетингӣ ва таҳлили тағирёбии ҳолати иҷтимоӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор дода чунин такид намудааст, ки дар илмӣ менеҷмент ва маркетингӣ муосир механизмҳои ташаккул ва равишҳои дурусти идоракуни корхонаҳо мавҷуд аст, ки шартҳои асосии фаъолияти онро мавқеъ ва нуфузи ҳар як роҳбар дар низоми идоракунии муайян менамояд.

***Калидвожаҳо:** идоракуни, таҳлил, тағирёбии идоракунии, системаи ташаккулёбии илмӣ, механизмҳои таҳлил маркетингӣ.*

САВЗАЛИЗОДА СУҲРОБ САВЗАЛИ

преподаватель кафедры менеджмент и организация туризма БГУ имени Носира
Хусрава

НАИМОВ, БЕКМУРОД ҚУНҒУРОТОВИЧ

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления и
организации туризма Бохтарского государственного университета имени Насира Хусрава

В научной статье анализируются основные направления управления маркетингом и анализ изменений социальной ситуации в условиях рыночной экономики в Республике Таджикистан, утверждается, что в современной науке управления и маркетинга существуют механизмы формирования и правильные подходы к управлению предприятиями, основным условием деятельности которых является положение и влияние каждого руководителя в системе управления.

***Ключевые слова:** управление, анализ, управленческие изменения, система научного формирования, механизмы маркетингового анализа.*

SAVZALIZODA SUKHROB SAVZALI

is a lecturer at the Department of Management and Organization of Tourism of the BSU
named after Nosir Khusrav

NAIMOV, BEKMUROD KUNGUROTOVICH

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of
Management and Organization of Tourism at Nasir Khusrav Bokhtar State University

The scientific article analyzes the main directions of marketing management and the analysis of changes in the social situation in a market economy in the Republic of Tajikistan. It is argued that in modern management and marketing science there are mechanisms for the formation and correct approaches to enterprise management, the main condition of which is the position and influence of each manager in the management system.

***Key words:** management, analysis, managerial changes, scientific education system, marketing analysis mechanisms.*

Таълили пайваставу бефосилаи маркетинги ва омӯзиши саривақтии тағйирёбандагиҳои менельменти маркетинги, махсусан барои муайянсозии талаботи асосии истеъмолкунандаву харидори доимии корхонаву ширкат, шарту шароити рақобати мол дар бозор, вазъияти дохилаву берунаи корхонаву ширкат, инчунин коркарди молу хизматрасониҳои навини концептуалии ба талаботи бозор ҷавобгӯй ва одаткунониву воридшавии моли нав ба бозор зарур доништа мешавад.

Аз тарафи дигар, худи вазифаи менельменти маркетингии стратегӣ, ин таҳлилу тадқиқи тағйирёбандагиҳои бозори инновтасионӣ ва нишонагирӣ ба ташкили ояндабинии фаъолияти доимии роғбарӣ мебошад. Мақсад аз риояи ин равиш асосан таъмини даралаи илроиш ва ё созандагии қарори роғбарӣ ва ташаккули системаву модели пурқуввати ҷамъовариву коркарди иттилооти бефосилаи ҳолати бозору бозоршиносӣ аст. Инчунин, фаъолияти касбӣ дар реҷаи шабонарӯзии интернетӣ ва иртиботи дуљонибаву бисёрљониба пайваст гардида, вобаста ба ин мувофиқасозии нақшаву мақсадҳои стратегии маркетинги аз равишҳои мебошанд, ки ҳолатро дар самти қабули қарори маркетинги пурра таълилу баррасӣ менамоянд[1, с.51].

Равишҳои функционалии таҳлилии системавию ҳолатӣ ва инновтасионии пайвастаи бефосила имконоти фаррохи фаъолияти роғбарие мебошанд, ки корхонаву ширкатро нишонагир ба бозор карда, заминаи шинохти тағйирёбандагиҳои бозор ва муъити дохилаву берунаи онро фароҳам меоваранд.

Ин равишҳо дар навбати худ дар шароити иқтисоди бозори риояи қоидаҳои зерини роғбариро талаб менамоянд:

1. Нишонагирӣ ба харидорону мизолон доир ба ӯар як намуди молу хизматҳо, муайянсозии харидорон ва ғӯш кардани хоёишу талаботи онҳо.

2. Таъйин намудани хизматрасониҳои маркетинги ӯамчун равиши бозоршиносӣ ва нишонагирии таҳлилӣ ба сегментҳои мақсадноки бозорӣ.

3. Роғбарии системавии таҳлилӣ ва моделсозии ҳолатҳо, пайдо кардани арзишҳои бозоргириву интизории истеъмолкунандагон ва идоракунии онҳо.

4. Ташкили иртиботу иттилооти менельменти маркетинги ба истеъмолкунандагону харидорон ва муайянсозии сарсупурдагии онҳо.

5. Таъйин намудани соёибкорӣ ӯамчун фаъолияти фарёангиву инновтасионии рушдёбандагӣ ва созандагии маркетинги.

6. Ғустариши ӯамгириву ӯамкорӣ бо шарикони стратегии рушд дар бозор.

7. Аз байн бурдани бюрократияи менельменти маркетингии корхонаву ширкатҳо ва ғузаштан ба қоидаи рушдёбандагии доимии инновтасиониву созандагӣ.

Дар ҳолати комилан риояи гаштани 7 – қоидаи тавсеавӣ таҳлилӣ кукунии ҳолати маркетинги як қатор омилҳои дигар амалӣ мегарданд, ки ба раванди фаъолиятҳои роғбарӣ таъсири бевоситаи худро мерасонад:

1. Муъити рақобатпазирии корхонаву ширкат ба дастоврадҳои ноил гардида, дар давраи кӯтоёи таърихӣ ба бовариву эътиромии харидор сазовор мегардад ва ба талаботи истеъмолкунанда мувофиқ молу хизматҳои истеъсол менамоянд[2, с.19,24].

2. Вобаста аз даралаву зинаи рушдёбандагӣ, ҳолатҳои фарқкунандагиву рушдёбандагиро мушоёида кардан имконпазир аст, ки аз дигар љониб имконоти бозорёбии ӯар як корхонаву ширкат аст.

3. Дилхонӣ корхонаву ширкат имконоти волоии коркарди равишҳои концептуаливу стратегии маркетингии худро ба даст оварда, худро ба шароити бозор мувофиқ мегардонад.

4. Равишҳои алоёидаи стратегии маркетинги ва тактикаи алоёидаи роғбарии маркетинги ӯатман ба уёдаи менельрони бозоршиносу тавонманди кордону коромӯз воғузур мешаванд.

5. Диққати асосии корхонаву ширкатҳои имрӯза оёишта – оёишта ба равишҳои алоёидаи истеъсоли молу хизматҳои ва равишҳои комплекси консентратсияи истеъсоливу молӣ равона мегардад.

Бо дар назардошти равишҳои овардашуда менелменти маркетинги зарурати ба таълили унсурҳои зерини баъодиҳои ҷалб намудани диққати асоси вуҷуд дорад:

1. Таълили захираҳои дохили корхона ва ё ширкат, таълили концепсияи стратегӣ ва имконоти истифодаи оқилонаву самараноки захираҳо.

2. Таълили муъити берунаи илтимоӣ, иқтисодӣ, равишҳои рушдбандагии технологӣ ва таъсиррасонии он ба таъкими рақобатпазирии корхона ва ё ширкат.

3. Таълили омилҳои пурқувватӣ ва ё камқуввати рақибон ва низоми тағйирбандагии он барои давраҳои ояндаи стратегӣ.

4. Таълили нишондиҳандаҳои талаботи истеъмолкунанда ва ё харидор.

5. Таълили равишҳои инноватсионии рушдбандагии корхона ва ё ширкат, бартарият ва ояндабинии самаранокии он.

Дастандаркорони бахши менелменти маркетинги дар чунин як ақидаи устувор қарор доранд, ки панҷ унсури ҷавқулбаён метавонанд аз равишҳои асосии таълили қабул карда шуда, ҳамчун имконоти бозории корхонаву ширкатҳо дар шароити ҷаҳонишавии амики иқтисодӣ шинохта шаванд [3, с.14,19].

Қадами дигари таълили маркетингии корхона ва ё ширкат ин ундадорин доимии мутахассисон оид ба бозоршиносӣ буда, аз равишҳои зерин иборат мебошад:

1. Таълили доимии тағйирбандагии муъити дохила ва берунаи корхонаву ҳолати рақибон дар бозор, таълили равишҳои навини инноватсионӣ ва тағйирбандагиҳо.

2. Таълили динамикии соҳаҳои бозор, дигаргуншавии рафтори харидору унсурҳои дигари тағйирбанда.

3. Таълилу баъодиҳои унсурҳои алоҳидаи бозорӣ, пайдо кардани харидорони сарсупурда, таъин намудани тарафҳои пурқувват ва ё камқуввати рақибон унсурҳои таъсиррасонанда ба он.

4. Таълили қарори роғбарӣ оид ба интихоби сегментҳои мақсадноки бозор ва баъодиҳои шарту шароити таъсиррасонии онҳо.

5. Таълили стратегии ҳолату муъити берунаи бозор ва таъсиррасонии он ба самаранокии ояндаи корхона.

Ҳамаи ин равишҳои таълили ҳамчун асоси назариявию амалии кори роғбарии маркетинги хизмат намуда, имконоти баланди таъсиррасонию ба қарори роғбарӣ доранд. Онҳо муайянкунандаву нишонагири асосии равиши стратегии корхонаву ширкат ба ҳисоб рафта, ҳамчун калиди кушоиши масоил ва унсурҳои монеаи рушдбандагии хизмат намуда, барои қабули қарори роғбарии стратегии маркетинги ҳамчун пойдевор хизмат менамоянд. Яъне, равишҳои тағйирбандагии муъити беруна, инчунин тағйирбандагии бозори глобалии ҷаҳонӣ, ҳолатҳои демографӣ, фарҳангиву экологиву сиёсӣ, техникиву технологӣ ва дигар унсурҳои, ки барои фаъолияти касбиву ҷунарии ӯар як қорманду роғбари корхона ва ё ширкат таъсиррасонӣ доранд, омилҳои муъими рушди менелменти маркетинги мебошанд.

Гарчанде равишҳои стратегии маркетингии менелмент ҳамчун фаъолияти ҳамарӯза пайваста таълилу баррасӣ мегарданд, моро зарур аст баъодиҳои самаранокии фаъолияти ҳамарӯзаву ӯарӯафтаинаву ӯармоӯаро дошта бошем ва нишондиҳандаҳои сифативу миқдории онро зерин назорати аудиторӣ қарор бидиҳем. Мо бояд нишондиҳандаҳои самаранокии фаъолияти корхонаро зерин таълилу аудиторӣ қарор дода, омилҳои ба он таъсиррасонро пайваста муайян созем [4, с.284].

Камбудии роғбартараф намуда, барои дар оянда роғ надодан ба камбудиву нуқсон заминаи мувофиқу пешниҳодҳои дошта бошем. Инчунин, оид ба муъити маркетинги, илроиши мақсаду вазифаҳо, системаи нақшавию назоратии менелмент, ӯараёни истеъсоливу ҳосилнокии меънат, ташвиқоту тарғибот ва нишонаҳои брендиву тамғаи молӣ дар бозори глобалии ҷаҳонӣ таълилу пайвастаи аудиторӣ анҷом бидиҳем.

Ҳамин тариқ, мутобиқ ба таълилу талаботи ҷавқ самаранокии идоракунии маркетинги дар менелмент аз рӯйи 5 равиш муайян кардан мумкин аст:

1. Фаъолият дар зинаи бозори амики љаъонї, буъронъои соъавии љаъонї ва бозори байналмилалї. Ин албатта, таъсиррасонии 3 - 5 соларо дошта, метавонад дар оянда ба рушдїбандагии корхона ва ё ширкат таъсири мусбї ва ё манфї дошта бошад.

2. Фаъолият дар зинаи макроектисодии бозори минтакавї ва ё дохилаи як мамалакат. Ин зинаи пойдевории фаъолияти корхонаву ширкати шумо буда, албатта таъйирїбандагии он метавонад таъсиррасонии бевосита ва бавоситаи маркетингї дошта бошанд[5, с.138].

3. Фаъолият дар зинаи микроиктисодї таъсиррасонии молу хизматъои алоъидаро зери таълил қарор дода, нишондиъандаъои таъйирїбандагии њолати бозор, истеъмолкунандаву харидору рақибонро баъо дода, равишъои тактикуву стратегии таъсиррасониро менельменти маркетингї мустақилона қабул карда метавонад.

4. Фаъолият дар зинаи коркади моли алоъидаву хизматрасониъои алоъидаи бозории корхона. Дар ин равиши идоракунии маркетингї хати њаракати мол њамалъониба зери таълилу баррасї қарор гирифта, пурра омўхта мешавад ва алоқамандии њар як субъекти бозории дохилаву беруна таълилу баррасї мегардад.

5. Фаъолият дар зинаи эълуду кашфїети креативию когнитивии инноватсионї. Аслан, менельменти маркетингї барои истеъсоли молу хизматъои навин фаъолияти идоравї дошта, кўшиши пешниъод сохтани моли аз нигоъи харидор бартариятдоштаро менамояд ва самаранокии баландро интизор аст[6, с.166].

Хулоса: мо ба он андешаем, ки аз ин панљ равиши таълилии идоракунии маркетингии корхонаву ширкатъо муайн мегардад, ки он љараёни бефосилаи омўзиштиву таълиливу тадқиқотиро монда, аз њар як мутахассиси соъа маъорати баланди касбиву њунари ва фаъолияти пайвастаи роњбариро тақозо менамояд. Яъне, мақсаду вазифаи асосии менельменти маркетингї ин пешниъоди стратегияи аз нигоъи илмиву амалї ва эълодиву кашфїетї асосноккардашудаи тавсеаи маркетингии корхонаву ширкат ва таъмини барориши молу хизматрасониъои навини бозоригу бозорїбии баланди инноватсионї мебошад.

АДАДБИЁТ

1. Асроров И.А., Шарипов З. Рыночная экономика и ее модели. –Куляб: Сада, 2002. – 51 с.
2. Ашурмаҳмадиён Ф.А., Наимов Б.Қ. Нақши пешво дар такмили муассирии идоракунии корхонаҳо ва ширкатҳо [Матн] / Наимов Б.Қ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN 30 НОЯБРЯ 2025 С.19-124.
3. Наимов Б.Қ., Табарова Н.Ҳ. Нақши фаъолияти соҳибкорї дар баланд бардоштани самаранокии комплекси агросаноатї [Матн] / Табарова Н.Ҳ.,// Международный научный журнал Endless Light in Science ALMATA. KAZAKHSTAN 15 Октября 2025 С.14-19.
4. Наимов Б.Қ. Вазъи соҳаи саноат ва тамоюли рушди он дар вилояти хатлон [Матн] / Наимов Б.Қ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2023. -№1/2 (110)-С.284 – 288.
5. Ғаниев Т.Б. Менельмент: Муносибатъои иқтисодии байналмилалї. – Душанбе, «Ирфон». – 2017. – С.138.
6. Ғаниев Т.Б. Менечмент: Муносибатҳои иқтисодии байналмилалї. – Душанбе, «Ирфон». – 2017. – С.166.